

CATÁLOGO

Academia Salvadoreña
de la Historia

Fichas Bibliográficas
Colección
Centroamericana

2020

San Salvador,

El Salvador, C. A.

Academia Salvadoreña de La Historia

016.972.8 Academia Salvadoreña de la Historia
A168c Catálogo : fichas bibliográficas colección Centroamericana /
Nimrod Edgardo Girón Aguilar, Kevin Amílcar Hernández Gutiérrez,
Karla Gabriela Beltrán Ramírez.— 1ª ed. / [por:] Kevin Amílcar Hernández
Gutiérrez.
San Salvador, El Salv. : Academia Salvadoreña de la Historia, 2020.
152 p. : fot. col., ; 28 cm.

1. Catálogos de Bibliotecas. 2. Centroamérica — Historia. I. Herodier,
Gustavo. II. Colorado Moreno, Riquelmy Manfredo. III. Girón Aguilar, Nimrod
Edgardo. IV. Hernández Gutiérrez, Kevin Amílcar. Ed. V. Beltrán Ramírez, Karla
Gabriela. VI. Título.

Director:

Ing. Gustavo Herodier

Administrador:

Riquelmy Manfredo Colorado Moreno

Autores:

Nimrod Edgardo Girón Aguilar

Kevin Amílcar Hernández Gutiérrez

Karla Gabriela Beltrán Ramírez

Introducción

El Presente catálogo es una recopilación y con- sumación de todo el acervo bibliográfico pertene- ciente a la colección centroamericana de la cual es poseedora la Academia Salvadoreña de la Historia, en ella se encuentran conglomerados una cantidad de 516 libros que a su vez por su antigüedad poseen un valor histórico. Por ello este catalogo tras meses de trabajo dentro del campo de la bibliote- cología se ha consumado una de las colecciones mas importantes, la cual cabe destacar es la se- gunda mas consultada por estudiantes, docentes, investigadores y todas aquellas personas interesa- das en el ámbito histórico.

Como Academia Salvadoreña de la Historia nues- tros estatutos tienen por objetivo promover y divulgar la investigación histórica y los estudios correspondientes a historia, antropología , arqueo- logía, etnografía, geografía, y otras ramas afines que se relacionen con El Salvador y demás países de Centro América.

Por ello se busca contribuir al rescate, protección y defensa del patrimonio cultural salvadoreño en todas sus manifestaciones para promover y partici- par en la conmemoración de los hechos relevantes de la historia salvadoreña y centroamericana en general, e intervenir en los actos culturales y cívi- cos que a ello se refiere.

La descripción de cada recurso 8 áreas des- criptivas que se usan dentro de la catalogación for- mal y avanzada, no obstante la clasificación es un sistema numérico estructurado y acoplado en base a las necesidades que yacen dentro de la biblioteca por lo que sus identificadores están basados en principios y criterios como la tipología del docu- mento, su naturaleza, proceder y la cantidad de ejemplares los cuales posee la institución. Estos principios son en los que se basa tal documento para poder ofrecer un mejor servicio de consulta a sus usuarios y disponer de un catálogo de fichas descriptivas.

Para seguir cada uno de los procesos antes men- cionados fue creado de manera sistematizada un manual de procedimientos el cual ha sido la base clave de este proyecto.

Queremos hacer un agradecimiento especial al Programa de Transferencia de recursos PTR del Ministerio de Cultura, ya que con su valioso apoyo ha sido posible ejecutar el presente proyecto.

San Salvador, El Salv. de C. A. Diciembre de 2020

La tarjeta catalográfica

La ficha técnica esta elaborada de la siguiente forma:

TIPOLOGÍA:	Libro	CCA00222 GEN00211
AUTOR/A:	Doctor Pedro Molina	
TITULO:	El Editor Constitucional	
EDICIÓN:	2° edición	
PAIS:	Guatemala	
EDITORIAL:	Editorial José de Pineda Ibarra	
FECHA:	1969	
TOMO:	I	
VOLUMEN:		
ISBN/ISSN:		
DESCRIPCIÓN:	20 cm. ; 342 páginas	
N° COPIAS:	3	
COD. COPIAS	CCA00223	

- L**a ficha bibliográfica está constituida por información recabada de cada ítem o recurso poseído por la academia la cual consta con áreas bibliográficas que el acervo posee: colección a la que el recurso pertenece y en la cual se puede consultar el material; Tipología, es decir la naturaleza del ítem, título del material incluyendo subtítulo, títulos paralelos y complementos del titulo; también la autoría de la monografía escrita se mencionan autores, editores, colaboradores, coordinadores, editores, ilustradores, instituciones gobiernos, empresas y compiladores que construyeron dichas obras.
- La signatura topográfica del recurso tiene una ubicación técnica dentro del estante la cual es identificada por un código de creación personal el cual identifica estantes y anaqueles.
- Áreas secundarias como lo son la edición, el lugar, país, provincia de publicación, la editorial, impresora, etc. a la cual el recurso responsabiliza su procedencia.
- La identificación de un elemento fundamental dentro de la descripción bibliográfica del acervo como lo es el ISBN o ISSN en caso se trabaje con un recurso continuo se vuelve indispensable en el manejo de la información, descripción física como lo es su altura por anchura entre otros. Y claudico con su código unitario de ubicación.

COLECCIÓN CENTROAMERICANA

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Marvin Barahona
TÍTULO La hegemonía de los Estados Unidos en Honduras (1907-1932)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Centro de Documentación de Hondura
FECHA 1989
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 264 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00001
GEN00001

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ramón E. Cruz
TÍTULO Historia Constitucional e Institucional de Honduras y Derecho Interno y Derecho Internacional
EDICIÓN 3° edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL
FECHA 1976
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 133 páginas
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

CCA00002
GEN00002

TIPOLOGÍA Guía
AUTORÍA Jorge Eduardo Arellano
TÍTULO Historia de la pintura nicaragüense
EDICIÓN 5° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL
FECHA 1994
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 188 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00003
GEN00003

TIPOLOGÍA Guía
AUTORÍA Salvador Mendieta
TÍTULO Tratado de Educación Cívica Centroamericana (Segunda parte)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Talleres Nacionales Managua
FECHA 1964
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 172 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00004
REF00001

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Murdo J. Macleod
TÍTULO Historia socioeconómica de la América Central española 1520-1720
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Editorial Piedra Santa
EDITORIAL Guatemala
FECHA 1990
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 422 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00005
GEN00004

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francis Gall
TÍTULO Título del Ajpop Huitzitzil Tzunún
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1963
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 85 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00007

CCA00006
GEN00005

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Cecilio del Valle
TÍTULO El amigo de la patria
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1969
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 315 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00009

CCA000008
GEN000007

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Cecilio del Valle
TÍTULO El amigo de la patria
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1969
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 247 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00011

CCA000010
GEN000009

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Molina
TÍTULO El editor constitucional
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1969
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 582 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00509

CCA000012
GEN000011

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Molina
TÍTULO El editor constitucional
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1969
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 874 páginas
N° COPIAS 4
CÓD. COPIAS CCA00014, CCA00015, CCA00513

CCA00013
GEN000012

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Molina
TÍTULO El editor constitucional
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1955
TOMO III
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 114 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00017

CCA00016
GEN000015

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rubén Leyton Rodríguez
TÍTULO Valle, padre del panamericanismo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL Editorial Ibría
FECHA 19995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 218 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00018
GEN000017

TIPOLOGÍA Bitácora
AUTORÍA F. Hernández de León
TÍTULO El libro de las efemérides
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Tipografía Sánchez y de Guise
FECHA 1925
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 257 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA000019
 GEN000018

TIPOLOGÍA Bitácora
AUTORÍA F. Hernández de León
TÍTULO El libro de las efemérides
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Tipografía Sánchez y de Guise
FECHA 1929
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 591 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA000020
 GEN000019

TIPOLOGÍA Bitácora
AUTORÍA F. Hernández de León
TÍTULO El libro de las efemérides
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Tipografía Sánchez y de Guise
FECHA 1930
TOMO III
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 611 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA000021
 GEN000020

TIPOLOGÍA Bitácora
AUTORÍA F. Hernández de León
TÍTULO El libro de las efemérides
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Tipografía Sánchez y de Guise
FECHA 1959
TOMO IV
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 518 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00022
GEN00021

TIPOLOGÍA Bitácora
AUTORÍA F. Hernández de León
TÍTULO El libro de las efemérides
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Tipografía Sánchez y de Guise
FECHA 1963
TOMO V
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 521 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00023
GEN00022

TIPOLOGÍA Bitácora
AUTORÍA F. Hernández de León
TÍTULO El libro de las efemérides
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Tipografía Sánchez y de Guise
FECHA 1963
TOMO VI
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 604 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00024
GEN00023

TIPOLOGÍA Bitácora
AUTORÍA F. Hernández de León
TÍTULO El libro de las efemérides
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Tipografía Sánchez y de Guise
FECHA 1965
TOMO VII
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 651 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA000025
 GEN000024

TIPOLOGÍA Bitácora
AUTORÍA F. Hernández de León
TÍTULO El libro de las efemérides
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Tipografía Sánchez y de Guise
FECHA 1966
TOMO VIII
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 431 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA000026
 GEN000025

TIPOLOGÍA Acta
AUTORÍA Ministerio de Relaciones Exteriores
TÍTULO ODECA: primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Centroamericanas
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación Pública
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 51 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA000027
 HEM000001

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Edgardo Paz Barnica
TÍTULO Las garantías y los principios sociales en la constitución de Honduras de 1957
EDICIÓN
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL
FECHA 1994
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 446 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00028
GEN000026

TIPOLOGÍA Seminarios
AUTORÍA Organización de Estados Centroamericanos
TÍTULO Integración económica de Centroamérica. Vol I
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación Pública
FECHA 1957
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 383 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00029
HEM000002

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Jorge Luis Zelaya Coronado
TÍTULO Dos discursos dedicados a la patria
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación Pública
FECHA 1958
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 22 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00030
GEN000027

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mario Ardón Mejía
TÍTULO Agricultura prehispánica y colonial
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Editorial Guaymuras
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 187 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00032

CCA00031
GEN00028

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Alberto Cañas
TÍTULO General José María Cañas: vida y legado
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Embajada de El Salvador en Costa Rica
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9968948217
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 68 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00033
REF00002

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Fonseca
TÍTULO Obras: bajo la bandera del sandinismo
EDICIÓN 3° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Editorial Nueva Nicaragua
FECHA 1985
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 424 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00034
GEN00030

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Fonseca
TÍTULO Obras: viva sandino
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Editorial Nueva Nicaragua
FECHA 1985
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 199 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00035
GEN00031

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Constantino Láscaris
TÍTULO Historia de las ideas en Centroamérica
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1982
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8483601214
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 485 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00036
GEN00032

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Manuel Rubio Sánchez
TÍTULO Gabino Gainza
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1985
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 273 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00037
REF00003

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis Luján Muñoz
TÍTULO Historia de la Mayólica en Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Serviprensa Centromericana
FECHA 1975
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 78 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00038
GEN00033

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Molina Argüello
TÍTULO Monumenta Centroamericae histórica
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Banco Central de Nicaragua
FECHA 1997
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 927 páginas
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

CCA00039
GEN00034

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Molina Argüello
TÍTULO Monumenta Centroamericae histórica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Banco Central de Nicaragua
FECHA 1993
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 780 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00040
GEN00035

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Molina Argüello
TÍTULO Monumenta Centroamericae histórica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Banco Central de Nicaragua
FECHA 2000
TOMO III
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 931 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00041
 GEN00036

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Molina Argüello
TÍTULO Monumenta Centroamericae histórica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Banco Central de Nicaragua
FECHA 2000
TOMO IV
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 786 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00042
 GEN00037

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Molina Argüello
TÍTULO Monumenta Centroamericae histórica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Banco Central de Nicaragua
FECHA 2000
TOMO V
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 793 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00043
 GEN00038

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Molina Argüello
TÍTULO Monumenta Centroamericae histórica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Banco Central de Nicaragua
FECHA 2001
TOMO VI
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 846 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00044
 GEN00039

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Molina Argüello
TÍTULO Monumenta Centroamericae histórica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Banco Central de Nicaragua
FECHA 2001
TOMO VII
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 1012 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00045
 GEN00040

TIPOLOGÍA Guía
AUTORÍA Carlos Molina Argüello
TÍTULO Monumenta Centroamericae histórica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Banco Central de Nicaragua
FECHA 2001
TOMO VIII
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 974 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00046
 GEN00041

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Molina Argüello
TÍTULO Monumenta Centroamericae histórica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Banco Central de Nicaragua
FECHA 2003
TOMO IX
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 884 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00047
GEN00042

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Molina Argüello
TÍTULO Monumenta Centroamericae histórica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Banco Central de Nicaragua
FECHA 2004
TOMO X
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 898 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00048
GEN00043

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Molina Argüello
TÍTULO Monumenta Centroamericae histórica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Banco Central de Nicaragua
FECHA 2005
TOMO XI
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 1031 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00049
GEN00044

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Edgardo Buitrago Buitrago
TÍTULO El obispo Fray Antonio de Valdivieso O.P.
EDICIÓN
PAÍS Nicaragua
EDITORIAL Editorial Universitaria UNAN-León
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992456353
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 110 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CC A00050
 GEN00045

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Eduardo Devés V., Alfredo Lobato B.
TÍTULO Nicaragua. Ideas. Siglo XX
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9562996344
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 187 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CC A00051
 GEN000046

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ramón D. Rivas
TÍTULO Pueblos indígenas y Garífuna de Honduras (una caracterización)
EDICIÓN 3 reimpr.
PAÍS Tegucigalpa, Nicaragua
EDITORIAL Guaymuras
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992615532
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 492 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00053

CC A00052
 GEN00047

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA J. Ricardo Dueñas Van Severen
TÍTULO La invasión filibustera de Nicaragua y la guerra nacional
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Corte Suprema de Justicia
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 154 páginas
N° COPIAS 5
CÓD. COPIAS CCA00055, CCA00056, CCA00057, CCA00058

CCA00054
GEN000049

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
TÍTULO Historia del istmo Centroamericano
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
FECHA 2000
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9701844211
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 246 páginas
N° COPIAS 4
CÓD. COPIAS CCA00060, CCA00061, CCA00062

CCA00059
GEN000054

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
TÍTULO Historia del istmo Centroamericano
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
FECHA 2000
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9701850858
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 551 páginas
N° COPIAS 4
CÓD. COPIAS CCA00064, CCA00065, CCA00066

CCA00063
GEN000058

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Meléndez Ch.
TÍTULO Escritos del General Francisco Morazán
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Tecigalpa, Honduras
EDITORIAL Banco Central de Honduras
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 411 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00067
GEN00062

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Robert M. Carmack
TÍTULO Historia general de Centroamérica: Historia antigua
EDICIÓN
PAÍS Madrid, España
EDITORIAL Ediciones Siruela
FECHA 1993
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8486956293
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 371 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00068
GEN00063

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Julio Pinto Soria
TÍTULO Historia general de Centroamérica: El régimen colonial
EDICIÓN
PAÍS Madrid, España
EDITORIAL Ediciones Siruela
FECHA 1993
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8486956307
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 382 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00069
GEN00064

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Héctor Pérez Brignoli
TÍTULO Historia general de Centroamérica: De la ilustración al liberalismo
EDICIÓN
PAÍS Madrid, España
EDITORIAL Ediciones Siruela
FECHA 1993
TOMO III
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8486956315
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 292 páginas
Nº COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00070
GEN00065

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Víctor Hugo Acuña Ortega
TÍTULO Historia general de Centroamérica: Las repúblicas agroexportadoras
EDICIÓN
PAÍS Madrid, España
EDITORIAL Ediciones Siruela
FECHA 1993
TOMO IV
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8486956323
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 448 páginas
Nº COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00071
GEN00066

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Héctor Pérez Brignoli
TÍTULO Historia general de Centroamérica: De la posguerra a la crisis
EDICIÓN
PAÍS Madrid, España
EDITORIAL Ediciones Siruela
FECHA 1993
TOMO V
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8486956331
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 284 páginas
Nº COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00072
GEN00067

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Edelberto Torres-Rivas
TÍTULO Historia general de Centroamérica: Historia inmediata
EDICIÓN
PAÍS Madrid, España
EDITORIAL Ediciones Siruela
FECHA 1993
TOMO VI
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8486595634X
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 253 páginas
Nº COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00073
GEN00068

AUTORÍA Atlas
Francisco Xavier Aguirre Sacada
TÍTULO Un atlas histórico de Nicaragua = Nicaragua an historical atlas
EDICIÓN 1º edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453079
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 250 páginas
Nº COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00074
REF00004

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Samuel Kirkland Lothrop
TÍTULO Cerámica de Costa Rica y Nicaragua
EDICIÓN 1º edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Museum of the American Indian
FECHA
TOMO 2
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 31 cm. ; 508 páginas
Nº COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00076

CCA00075
GEN00069

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Eduard Conzemius
TÍTULO Miskitos y sumus de Honduras y Nicaragua
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 318 ; VI páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00078

CCA00077
GEN00071

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Thomas Belt
TÍTULO El naturalista en Nicaragua
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453141
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 361 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00080

CCA00079
GEN00073

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ephraim G. Squier
TÍTULO Apuntamiento sobre Centroamérica: Honduras y El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453281
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 423 páginas, IX +9 h. plegables
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00081
GEN00075

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jaime Incer Barquero
TÍTULO Piratas y aventureros en las Costas de Nicaragua
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453168
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 409 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS CCA00083

CCA00082
GEN00076

TIPOGRAFIA Libro
AUTORÍA Jorge Eduardo Arellano
TÍTULO Nicaragua en el siglo XIX: Testimonios de funcionarios diplomáticos y viajeros
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua : Fundación Uno
EDITORIAL
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453338
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 482 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00085

CCA00084
GEN00078

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ephraim George Squier
TÍTULO Nicaragua de océano a océano
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua : Fundación Uno
EDITORIAL
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453362
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 292 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00087

CCA00086
GEN00080

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alejandro Montiel Argüello
TÍTULO Nicaragua y Costa Rica en la constituyente de 1823
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Uno
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453346
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 270 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00089

CCA00088
 GEN00082

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jaime Incer Barquero
TÍTULO Colón y la Costa Caribe de Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453060
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 250 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00091

CCA00090
 GEN00084

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA César A. Sáenz
TÍTULO Quetzalcóatl
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453044
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 87 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00093

CCA00092
 GEN00086

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA David I. Folkman
TÍTULO La ruta de Nicaragua
EDICIÓN 3° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453001
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 348 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00095

CCA00094
 GEN00088

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Milla Reyes
TÍTULO Costa Rica y Nicaragua: Historias de un arreglo de fronteras
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL PAVSA
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992459573
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 168 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00096
 GEN00090

TIPOLOGÍA Tesis
AUTORÍA Arturo Cruz S.
TÍTULO La República conservadora de Nicaragua 1858-1893
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453133
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 247 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00098

CCA00097
 GEN00091

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ephraim George Squier
TÍTULO Waikna: aventuras en la Costa de la Mosquitia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Uno
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453400
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 286 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00100

CCA00099
 GEN00093

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Coronel Urtecho
TÍTULO Reflexiones sobre la historia de Nicaragua: de la colonia a la independencia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453036
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 729 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00101
 GEN00095

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jaime Incer Barquero
TÍTULO Descubrimiento, conquista y exploración de Nicaragua
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992401710
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 668 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00102
 GEN00096

TIPOLOGÍA Tesis
AUTORÍA Manuel Ignacio Pérez Alonso
TÍTULO Misión de guerra en el Caribe: Diario de Don Francisco de Saavedra 1780-1783
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453303
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 430 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00103
GEN00097

TIPOLOGIA Libro
AUTORÍA Götz Freiherr Von Houwald
TÍTULO Mayangna
EDICIÓN
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 999245315X
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 668 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00104
GEN00098

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Fundación Vida
TÍTULO Nicaragua en la independencia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453230
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; XXX, 442 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00106

CCA00105
GEN00099

TIPOLOGÍA Diccionario
AUTORÍA Jorge Eduardo Arellano
TÍTULO Literatura Centroamericana: Diccionario de autores Centroamericanos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua :
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453125
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 580 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00107
REF00005

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Julio Valle Castillo
TÍTULO El siglo de la poesía en Nicaragua: modernismo y vanguardia (1880-1940)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Uno
FECHA 2004
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453354
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 627 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00108
GEN00101

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Julio Valle Castillo
TÍTULO El siglo de la poesía en Nicaragua (1940-1960)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL Managua, Nicaragua : Fundación Uno
FECHA 2005
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453370
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 624 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00109
GEN00102

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Julio Valle Castillo
TÍTULO El siglo de la poesía en Nicaragua (1960-1980)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Uno
FECHA 2005
TOMO III
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453419
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 777 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00110
GEN00103

TIPOLOGIA Libro
AUTORÍA Pablo Antonio Cuadra y Francisco Pérez Estrada
TÍTULO Muestrario del Folklore nicaragüense
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453311
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 518 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00111
GEN00104

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Pablo Antonio Cuadra
TÍTULO Poesía I
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN 1
ISBN/ISSN 9992453095
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 504 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00112
GEN00105

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Pablo Antonio Cuadra
TÍTULO Poesía II
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN 2
ISBN/ISSN 9992453109
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 354 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00113
GEN00106

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Antonio Lacayo Oyanguren
TÍTULO La difícil transición nicaragüense: en el gobierno con doña Violeta
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Uno
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453397
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 752 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00115

CCA00114
GEN00107

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pablo Antonio Cuadra
TÍTULO Crítica literaria I
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN 1
ISBN/ISSN 9992453273
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 231 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00116
GEN00109

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pablo Antonio Cuadra
TÍTULO Crítica literaria II
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN 2
ISBN/ISSN 999245329X
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 428 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00117
 GEN00110

TIPOLOGIA Libro
AUTORÍA Pablo Antonio Cuadra
TÍTULO Narrativa y teatro
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453222
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 294 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00118
 GEN00111

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pablo Antonio Cuadra
TÍTULO Ensayos I
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN 1
ISBN/ISSN 999242006
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 339 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00119
 GEN00112

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pablo Antonio Cuadra
TÍTULO Ensayos II
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN 2
ISBN/ISSN 9992453214
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 309 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00120
GEN00113

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pablo Antonio Cuadra
TÍTULO Crítica de arte
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Uno
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 999245332X
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 228 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00121
GEN00114

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA José Francisco Terán
TÍTULO La poesía de Rubén Darío
EDICIÓN
PAÍS México
EDITORIAL Ediciones El Naranja
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9685389012
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 47 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00122
GEN00115

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Xavier Solís
TÍTULO El movimiento de vanguardia de Nicaragua: análisis y antología
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453028
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 288 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00123
GEN00116

TIPOLOGIA Literatura
AUTORÍA Luis Poma
TÍTULO El sendero incierto = The uncertain path
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación Vida
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992453117
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 262 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00124
GEN00117

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA María Lourdes Cortés
TÍTULO La pantalla rota: Cien años de cine en Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS México
EDITORIAL Santillana
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9968961205
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 614 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00125
GEN00118

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Edgar S. G. Mendoza
TÍTULO Lo urbano y la ciudad : la importancia de su construcción teórica
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL USAC
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 158 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00126
 GEN00119

TIPOLOGÍA Memoria
AUTORÍA Marcela Camargo R., Yolanda Marco Serra
TÍTULO Memorias: VI Congreso Centroamericano de historia Panamá, 22-26.7.2002
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Colombia
EDITORIAL Universidad de Panamá
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 524 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00127
 HEM00003

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ciro F. S. Cardoso
TÍTULO Centroamérica y la economía occidental (1520-1930)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Editorial de la Universidad de Costa Rica
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 328 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00128
 GEN00120

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Inicios del dominio español en Indias
EDICIÓN 1ª reimpr.
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Universitaria
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992259396
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 466 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS CCA00130, CCA00131

CCA00129
 GEN00121

TIPOLOGIA Libro
AUTORÍA J. C. Pinto Soria
TÍTULO Centroamérica, de la Colonia al Estado nacional (1800-1840)
EDICIÓN 1ª reimpr.
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Universitaria de Guatemala
FECHA 1989
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 306 páginas
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

CCA00132
 GEN00124

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Doctor Rafael Meza
TÍTULO Centroamérica : campaña nacional de 1885
EDICIÓN 2ª edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Tipografía Nacional
FECHA 1935
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 328 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00133
 GEN00125

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro López Gómez
TÍTULO El archivo general de Centro América (Ciudad de Guatemala)
EDICIÓN
PAÍS Madrid
EDITORIAL ANABAD
FECHA 1991
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8460630431
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 224 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00134
GEN00126

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Paulo de Carvalho-Neto
TÍTULO Concepto de folklore
EDICIÓN 3° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Piedra Santa
FECHA 1979
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 141 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00135
GEN00127

TIPOLOGÍA Artículo
AUTORÍA Jorge Luis Arriola
TÍTULO Evolución y revolución en el movimiento liberal de 1871
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Serviprensa
FECHA 1980
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 23 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00136
GEN00128

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Instituto Nicaragüense de Cultura
TÍTULO Granada de Nicaragua : en el año del quinto centenario
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Instituto Nicaragüense de Cultura
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 212 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00138

CCA00137
GEN00129

TIPOLOGIA Libro
AUTORÍA Mariano López Mayorical
TÍTULO Investigaciones Históricas. Tomo I
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación Pública
FECHA 1958
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 152 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS CCA00140, CCA00141

CCA00139
GEN00131

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mariano López Mayorical
TÍTULO Investigaciones Históricas. Tomo II
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1971
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 383 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00143

CCA00142
GEN00134

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mariano López Mayoral
TÍTULO Investigaciones Históricas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1975
TOMO III
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 374 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00144
GEN00136

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Cancillería de Panamá
TÍTULO Fundamentos de la posición de la cancillería panameña en relación con el rechazo por parte de Panamá de los tres proyectos tratados de 1967
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 18 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00145
GEN00137

TIPOLOGÍA Artículo
AUTORÍA Jorge Mario García
TÍTULO La Constitución de Cádiz y su influencia en América (175 años 1812-1987)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL CAPEL
FECHA 1988
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 78 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00146
GEN00138

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ricardo Castañeda Paganini
TÍTULO La cultura Tolteca-Pipil de Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1959
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 100 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00147
GEN00139

TIPOLOGIA Libro
AUTORÍA Gilberto Valenzuela
TÍTULO La imprenta en Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Diario de Centroamérica
FECHA 1933
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 459 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00148
GEN00140

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Clemente Guido Martínez
TÍTULO La rendición de William Walker
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Lea Grupo Editorial
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 25 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS CCA00150, CCA00151

CCA00149
GEN00141

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Martín Mérida
TÍTULO Origen de la imprenta en Guatemala: Su desarrollo hasta la Independencia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Biblioteca Nacional
FECHA 1956
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 66 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00152
GEN00144

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Mario García Laguardia
TÍTULO Política y Constitución de Guatemala : la Constitución de 1985 y sus reformas
EDICIÓN 4° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL PDH
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 178 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00153
GEN00145

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jesús Oyamburu
TÍTULO Visiones del sector cultural en Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Embajada de España
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9968983551
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 430 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00154
GEN00146

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Alejandro Barberena Pérez
TÍTULO Estampas de Granada y sus 450 años de fundación
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1974
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 526 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

REF00006
 CCA00155

TIPOLOGIA Libro
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO La independencia y la anexión de Centroamérica a México
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Serviprensa
FECHA 1982
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 306 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00147
 CCA00156

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Eugenia Ibarra Rojas
TÍTULO Las sociedades cacicales de Costa Rica (siglo XVI)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Editorial de la Universidad de Costa Rica
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9977671435
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 246 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00148
 CCA00157

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

Libro
 Instituto Hondureño de Antropología e Historia
 Fuerte de San Fernando de Omoa. Época Colonial
 1° edición
 Tegucigalpa, Honduras
 Instituto Hondureño de Antropología e Historia
 1985

CCA00158
 GEN00149

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

Memoria
 Carmelio Teresiano
 Memoria Carmelitana
 1° edición
 Guatemala
 FENCOAC
 1995

CCA00159
 HEM00004

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

Catálogo
 Instituto Nicaragüense de Cultura
 Catálogo de periódicos y revistas de Nicaragua (1830-1930)
 1° edición
 Managua, Nicaragua
 Instituto Nicaragüense de Cultura
 1992

CCA00160
 REF00007

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Horacio Figueroa Marroquín
TÍTULO Enfermedades de los conquistadores
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Universitaria de Guatemala
FECHA 1983
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 174 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00161
GEN00150

TIPOLOGIA Libro
AUTORÍA Frederick W. Lange
TÍTULO Costa Rican art and archaeology: Essays in honor of Frederick R. Mayer
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL University of Colorado
FECHA 1988
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 336 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00162
GEN00151

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Aportaciones al estudio social de la independencia de Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL PDH
FECHA 1994
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 41 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00163
GEN00152

TIPOLOGÍA Bitácora
AUTORÍA Manuel González Galván
TÍTULO De Guatemala a Nicaragua : diario del viaje de un estudiante de arte
EDICIÓN 1° edición
PAÍS México
EDITORIAL Instituto de Investigaciones Estéticas
FECHA 1968
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 190 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00164
GEN00153

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Academia de Geografía e Historia
TÍTULO Documentos históricos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1991
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 997758155X
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 232 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00165
GEN00154

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Víctor Hugo Acuña Ortega, Iván Molina Jiménez
TÍTULO Historia económica y social de Costa Rica (1750-1950)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Porvenir
FECHA 1991
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9977944482
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 214 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00166
GEN00155

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Agustín Mencos Franco
TÍTULO Estudios históricos sobre Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1982
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 119 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00168

CCA00167
 GEN00156

TIPOLOGIA Literatura
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Popol Vuh
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 135 páginas
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

CCA00169
 GEN00158

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Popol Vuh
EDICIÓN 9° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1991
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 192 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00170
 GEN00159

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Jorge Eduardo Arellano
TÍTULO El popol Vuh
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Ediciones Distribuidora Cultural
FECHA 1994
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 170 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00171
GEN00160

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Popol Vuh
EDICIÓN 10° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 192 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00172
GEN00161

TIPOLOGÍA Boletín
AUTORÍA Archivo Histórico Arquidiocesano "Francisco de Paula García Pelaez"
TÍTULO Boletín del Archivo Histórico Arquidiocesano "Francisco de Paula García Pelaez" (número 1. Julio-diciembre 1992)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Archivo Histórico Arquidiocesano
FECHA 1952
TOMO
VOLUMEN III
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 55 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00173
HEM00005

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Fondo de Cultura Económica
TÍTULO El libro de los libros de Chilam Balam
EDICIÓN 1° edición
PAÍS México
EDITORIAL Fondo de Cultura Económica
FECHA 1963
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 212 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00174
GEN00162

TIPOLOGIA Bibliografía
AUTORÍA Juan Pedro Laporte Molina
TÍTULO Bibliografía de la arqueología guatemalteca A-I.
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Dirección General de Antropología
FECHA 1981
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 271 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00175
REF00008

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Adrián Recinos
TÍTULO Monografía del departamento de Huehuetenango
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación Pública
FECHA 1954
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 518 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00176
GEN00163

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Antonio Cacua Prada
TÍTULO Pedro Molina : Patricio centroamericano
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1994
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 193 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00178

CCA00177
REF00009

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Emilio Maza
TÍTULO Centroamérica: Entre la Casa Blanca y la guerra revolucionaria
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 90 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00180

CCA00179
GEN00164

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco Lainfiesta
TÍTULO Apuntamientos para la historia de Guatemala (1865-1885)
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1975
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 487 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00181
GEN00166

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ernesto Chinchilla Aguilar
TÍTULO Las Encomiendas de Atitlán, Alotenango y San Miguel Uzpantlán
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1982
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 97 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00182
GEN00167

TIPOLOGIA Libro
AUTORÍA Congreso Bolivariano de Panamá (1826)
TÍTULO Centro América en Congreso de Bolívar
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 324 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00183
GEN00168

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA
TÍTULO Documentos para la historia de Nicaragua
EDICIÓN
PAÍS Madrid, España
EDITORIAL Imprenta y Litografía-Juan Bravo
FECHA 1955
TOMO VI
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 561 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00184
GEN00169

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA
TÍTULO Documentos para la historia de Nicaragua (1543-1544)
EDICIÓN
PAÍS Madrid, España
EDITORIAL Imprenta y Litografía-Juan Bravo
FECHA 1955
TOMO VIII
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 629 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00185
GEN00170

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Jerónimo Aguilar Cortés
TÍTULO Memorias : de los Yanquis a Sandino
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 124 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00186
GEN00171

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco Villagran Kramer
TÍTULO Estudios de ciencia política y otros ensayos...
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Serviprensa
FECHA 1979
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 280 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00187
GEN00172

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ernesto Chinchilla Aguilar
TÍTULO Blasones y heredades: Historia de Centroamérica II
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1975
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 551 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00188
 GEN00173

TIPOLOGIA Libro
AUTORÍA Carlos García Bauer
TÍTULO Sistemas políticos y organización social de las antiguas civilizaciones indígenas americanas: Mayas, aztecas e incas
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Universitaria
FECHA 1983
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 174 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00190

CCA00189
 GEN00174

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Marco Antonio Soto Valenzuela
TÍTULO Guerra nacional de Centroamérica
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1975
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 132 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00191
 GEN00176

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Manuel Pellecer
TÍTULO Renuncia al comunismo
EDICIÓN 5° edición
PAÍS México
EDITORIAL Costa-Amic
FECHA 1965
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 123 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00192
GEN00177

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Samayoa Chinchilla
TÍTULO El dictador y yo
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Imprenta Iberia
FECHA 1965
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 181 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA000193
GEN00178

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis Mariñas Otero
TÍTULO Honduras
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Universidad Nacional Autónoma de Honduras
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 399 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00194
GEN00179

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Eliseo Pérez Cadalso
TÍTULO Valle, apóstol de América
EDICIÓN Tipografía Calderón
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 244 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00195
GEN00180

TIPOLOGIA Libro
AUTORÍA Ernesto Alvarado García
TÍTULO Historia de Centro América y nociones de instrucción cívica y geografía de Centro América
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Librería "España y América"
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 358 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00196
GEN00181

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ernesto Alvarado García
TÍTULO Historia de Centro América
EDICIÓN 6° edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras. Librería "España y América"
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 337 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00197
GEN00182

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ernesto Chinchilla Aguilar
TÍTULO Compendio de historia moderna de Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Unión Tipográfica
FECHA 1972
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 175 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00198
GEN00183

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Ydigoras Fuentes
TÍTULO Belice, Guatemala, la Gran Bretaña y Centro América
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Guatemala : Sánchez y de Guise
EDITORIAL
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 465 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00199
GEN00184

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Celso A. Lara Figueroa
TÍTULO Viejas leyendas de Guatemala vueltas a contar
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL Dirección General de Antropología e Historia
FECHA 1980
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 84 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00200
GEN00185

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Manuel Pellecer
TÍTULO Dos yanquis más contra Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Unión Tipográfica
FECHA 1983
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 78 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00201
GEN00186

TIPOLOGIA Libro
AUTORÍA Adrián Recinos
TÍTULO Crónicas indígenas de Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Imprenta Universitaria
FECHA 1957
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 181 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00202
GEN00187

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Manuel F. Zurita
TÍTULO Experiencias
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Piedra Santa
FECHA 1983
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 61 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00203
GEN00188

TIPOLOGÍA

Libro

AUTORÍA

Ricardo Toledo Palomo

TÍTULO

Las artes y las ideas de arte durante la independencia (1794-1821)

EDICIÓN

PAÍS

Guatemala

EDITORIAL

Tipografía Nacional Guatemala

FECHA

1977

TOMO

VOLUMEN

ISBN/ISSN

DESCRIPCIÓN

26 cm. ; 237 páginas

Nº COPIAS

1

CÓD. COPIAS

CCA00204
GEN00189

TIPOLOGÍA

Libro

AUTORÍA

Gregorio R. Bustamante

TÍTULO

Una satrapía en el Caribe

EDICIÓN

PAÍS

México

EDITORIAL

Ediciones del Caribe

FECHA

TOMO

VOLUMEN

ISBN/ISSN

DESCRIPCIÓN

21 cm. ; 246 páginas

Nº COPIAS

1

CÓD. COPIAS

CCA00205
GEN00190

TIPOLOGÍA

Libro

AUTORÍA

León Aguilera

TÍTULO

Treinta años de el imparcial : lucha de un diario por su independencia

EDICIÓN

PAÍS

EDITORIAL

Unión Tipográfica

FECHA

1952

TOMO

VOLUMEN

ISBN/ISSN

DESCRIPCIÓN

25 cm. ; 413 páginas

Nº COPIAS

1

CÓD. COPIAS

CCA00206
GEN00191

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Román Alvarado Pinto
TÍTULO Destellos del pasado
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial del Ejercito
FECHA 1982
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 103 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00207
 GEN00192

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Universidad de San Carlos de Guatemala
TÍTULO Bibliografía del Folklore de Guatemala
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Maxi-Impresos
FECHA 1980
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 174 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00208
 GEN00193

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Heinrich Berlin
TÍTULO Signos y significados en las inscripciones mayas
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 197 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00209
 GEN00194

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA J. Daniel Contreras R.
TÍTULO Breve historia de Guatemala
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación Pública
FECHA 1961
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 143 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00210
GEN00195

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Programa de historia del arte guatemalteco
EDICIÓN 5ª reimpr.
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1979
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 30 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00211
GEN00196

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Manuel de Heredia
TÍTULO Atención, Guatemala
EDICIÓN
PAÍS Panamá
EDITORIAL Editorial Prensa Español
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 283 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00212
GEN00197

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Anastasio Somoza
TÍTULO Nicaragua traicionada
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Boston, Estados Unidos
EDITORIAL Wester Islands
FECHA 1980
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 507 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA000213
 GEN00198

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francis Polo Sifontes
TÍTULO Los cakchiqueles en la conquista de Guatemala
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 138 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00214
 GEN00199

TIPOLOGÍA Anales
AUTORÍA Juan Gavarrete Escobar
TÍTULO Anales para la historia de Guatemala (1497-1811)
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1980
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 307 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00215
 HEM00006

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Manuel Galich
TÍTULO Por qué lucha Guatemala: Arévalo y Arbenz
EDICIÓN
PAÍS Argentina, Buenos Aires
EDITORIAL Elmer Editor
FECHA 1956
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 374 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00216
GEN00200

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Alfonso Gonzáles Quezada
TÍTULO Monografía del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1974
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 320 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00217
GEN00201

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Asociación Bolivariana de Guatemala
TÍTULO Temas bolivarianos
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL Editorial del Ejercito
FECHA 1975
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 182 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00218
GEN00202

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO

Cuaderno
Lois Paul y Benjamin D. Paul
Cambios en los modelos de casamiento en una comunidad guatemalteca del altiplano N°13

EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

Guatemala
Editorial "José de Pineda Ibarra"
1966
20 cm. ; 38 páginas
1

CCA00219
HEM00007

TIPOLOGÍA
AUTORÍA

Cuaderno
Claude Lévi-Strauss
Los alcances de la antropología N°14

TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

Guatemala
Editorial "José de Pineda Ibarra"
1966
20 cm. ; 64 páginas
1

CCA00220
HEM00008

TIPOLOGÍA
AUTORÍA

Cuaderno
Rodolfo Stavenhagen
Clases, colonialismo y aculturación N°19

TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

1° edición
Guatemala
Editorial "José de Pineda Ibarra"
1968
20 cm. ; 73 páginas
1

CCA00221
HEM00009

TIPOLOGÍA Cuaderno
AUTORÍA Benson Saler
TÍTULO Nagual, brujo y hechicero en un pueblo quiché N°20
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1969
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 53 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00222
HEM00010

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Clemente Marroquín Rojas: Un hombre de América
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1980
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 558 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA000223
GEN00203

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ítalo Morales Hidalgo
TÍTULO Cerámica tradicional del oriente de Guatemala
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Académica Centroamericana
FECHA 1980
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 109 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00224
GEN00204

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francis Polo Sifontes
TÍTULO Título de Alotenango
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1979
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 61 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00225
 GEN00205

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA M. Galich
TÍTULO Del pánico al ataque
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Universitaria
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 388 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00226
 GEN00206

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rina Villaverde
TÍTULO Edward Gibbon y la antigüedad clásica
EDICIÓN
PAÍS Panamá
EDITORIAL Editorial Universitaria
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00227
 GEN00207

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Francis Polo Sifontes
TÍTULO Mariano Galvez: Éxitos y fracaso de su gobierno
EDICIÓN
PAÍS Guatemala :
EDITORIAL Instituto de Antropología e Historia
FECHA 1979
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 42 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00228
 GEN00208

TIPOLOGÍA Diccionario
AUTORÍA Fundación para la Cultura y el Desarrollo y Asociación de Amigos del País
TÍTULO Diccionario histórico biográfico de Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Amigos del País
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 975 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00229
 REF00011

TIPOLOGÍA Diccionario
AUTORÍA Carmela Velázquez
TÍTULO Diccionario de términos coloniales
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Editorial de la Universidad de Costa Rica
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 134 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00230
 REF00012

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Clemente Guido Martínez
TÍTULO Historia del poder Ejecutivo de Nicaragua (1527-2007)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Lea Grupo Editorial
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992477076
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 200 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00231
GEN00209

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Universidad Francisco Marroquín
TÍTULO El lienzo de la conquista Quauhquechollan =
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Universidad Francisco Marroquín
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992279982
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 88 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00232
GEN00210

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Clemente Guido Martínez
TÍTULO Nueva historia de Nicaragua
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Alba Editores
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992494301
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 190 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00233
GEN00211

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Doctor Alberto Herrarte
TÍTULO La conducta de Gran Bretaña ante el diferendo sobre Belice
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Oscar de León Palacios
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 165 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00234
 GEN00212

TIPOLOGÍA Tesis
AUTORÍA Mario Vázquez Olivera
TÍTULO La República Federal de Centroamérica: Territorio, nación y diplomacia, 1823 - 1838
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 119 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00235
 GEN00213

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
TÍTULO Fotografía : memoria del pasado, fuente de información
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Dirección General del Archivo Nacional
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 28 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00236
 GEN00214

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Centro de Estudios Brasileños
TÍTULO 100 años de relaciones diplomáticas entre Brasil y Centroamérica
EDICIÓN
PAÍS Centro de Estudios Brasileños
EDITORIAL
FECHA 1994
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 50 páginas
Nº COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00238

CCA00237
 GEN00215

TIPOLOGÍA Cuaderno
AUTORÍA Patricia Fumero Vargas
TÍTULO Centroamérica: Desarrollo desigual y conflicto social (1870-1930) N°13
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Editorial de la Universidad de Costa Rica
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9977678944
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 36 páginas
Nº COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00239
 HEM00011

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José María Vallejo García-Hevia
TÍTULO Juicio a un conquistador : Pedro de Alvarado (1536-1538)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Madrid, España
EDITORIAL Marcial Pons Historia
FECHA 2008
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9788496467682
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 587 páginas
Nº COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00240
 GEN00217

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José María Vallejo García-Hevia
TÍTULO Juicio a un conquistador : Pedro de Alvarado (1536-1538)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Madrid, España
EDITORIAL Marcial Pons Historia
FECHA 2008
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9788496467699
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 1330 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00241
GEN00218

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Meléndez Ch.
TÍTULO Reales cédulas: Relativas a la provincia de Costa Rica (1540-1802)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia de Costa Rica
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 273 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00242
GEN00219

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Oscar Guillermo Peláez Almengor
TÍTULO La patria del criollo, tres décadas después
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Universitaria
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992259221
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 336 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00243
GEN00220

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis Beltranena Sinibaldi
TÍTULO Como se produjo la caída de Estrada Cabrera (1920)
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Eros
FECHA 1970
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 45 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00245

CCA00244
GEN00221

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Magda Zavala
TÍTULO Literaturas indígenas de Centroamérica
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Heredia, Costa Rica
EDITORIAL EUNA
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9977652244
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 412 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00246
GEN00223

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Santiago Bastos
TÍTULO Mayanización y vida cotidiana : la ideología multicultural en la sociedad guatemalteca
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992253595
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 104 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00247
GEN00224

TIPOLOGÍA Diccionario
AUTORÍA Albino Chacón
TÍTULO Diccionario de la literatura Centroamericana
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Editorial Costa Rica
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 978997723857
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 525 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00248
REF00013

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alejandro Marure
TÍTULO Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica (1811-1834)
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación Pública
FECHA
TOMO II
VOLUMEN 37
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 704 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00249
GEN00225

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Manuel Vidal
TÍTULO Nociones de historia de Centroamérica
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1966
TOMO
VOLUMEN 2
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 450 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00250
GEN00226

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA George Alexander Thompson
TÍTULO Narración de una visita oficial a Guatemala viniendo de México en 1825
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador :
EDITORIAL ministerio de Educación
FECHA 1972
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 231 páginas
N° COPIAS 4
CÓD. COPIAS CCA00252, CCA00253, CCA00254

CCA00251
 GEN00227

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Manuel Vidal
TÍTULO Nociones de historia de Centroamérica
EDICIÓN 9° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1970
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 486 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00255
 GEN00231

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Eduardo Mayoral
TÍTULO Martí, primado de América: su tragedia íntima
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Landivar
FECHA 1953
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 48 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00256
 GEN00232

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Doctor Rubén Leyton Rodríguez
TÍTULO Doctor Pedro Molina o Centro América y su prócer
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL Imprenta Cultura
FECHA 1964
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 129 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00257
GEN00233

TIPOLOGÍA Seminario
AUTORÍA Organización de Estados Centroamericanos
TÍTULO Hacia la integración educacional de Centro América
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Tipografía Nacional de Guatemala
FECHA 1959
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 376 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00258
HEM00012

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis Beltrán Sinibaldi
TÍTULO Fundación de la República de Guatemala
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1972
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 303 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00259
GEN00234

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Manuel Rubio Sánchez
TÍTULO Historia del añil o xiquilite en Centroamérica
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1976
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 449 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00260
 GEN00235

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Dolores Gámez
TÍTULO Historia de Nicaragua: Desde los tiempos prehistóricos hasta 1860, en sus relaciones con España, México y Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL PINSA
FECHA 1889
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 855 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00261
 GEN00236

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alberto Herrarte
TÍTULO La cuestión de Belice : estudio histórico - jurídico de la controversia
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Graphis diseño y asesoría
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 456 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00262
 GEN00237

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Julián N. Guerrero C.
TÍTULO 100 biografías Centroamericanas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Editorial Artes Gráficas
FECHA 1971
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 252 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00263
REF00014

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis Beltranena Sinibaldi
TÍTULO Exaltación de José Batres Montufar
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Academica Centroamericana
FECHA 1981
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 451 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00264
GEN00238

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Manuel Rubio Sánchez
TÍTULO Comercio de y entre las provincias de Centroamérica
EDICIÓN Guatemala
PAÍS Editorial del Ejercito
EDITORIAL
FECHA 1973
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 366 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00266

CCA00265
GEN00239

<p>1 Del olvido a la memoria</p> <p>Africanos y afrodescendientes en la historia colonial de Centroamérica</p> <p><i>D. De Sandalía y Mula, por Jusef Calomulata.</i></p>	<p>TIPOLOGÍA Libro AUTORÍA UNESCO TÍTULO Del olvido a la memoria : africanos y afrodescendientes en la historia colonial de Centroamérica. No. 1 EDICIÓN 1° edición PAÍS San José, Costa Rica EDITORIAL Oficina Regional de la UNESCO para Centroamérica y Panamá FECHA 2008 TOMO VOLUMEN ISBN/ISSN DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 104 páginas N° COPIAS 2 CÓD. COPIAS CCA00268</p>	<p>CCA00267 GEN00241</p>
<p>2 Del olvido a la memoria</p> <p>Esclavitud, resistencia y cultura</p>	<p>TIPOLOGÍA Libro AUTORÍA UNESCO TÍTULO Del olvido a la memoria: esclavitud resistencia y memoria. No. 2 EDICIÓN 1° edición PAÍS San José, Costa Rica EDITORIAL Oficina Regional de la UNESCO para Centroamérica y Panamá FECHA 2008 TOMO VOLUMEN ISBN/ISSN DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 72 páginas N° COPIAS 2 CÓD. COPIAS CCA00270</p>	<p>CCA00269 GEN00243</p>
<p>3 Del olvido a la memoria</p> <p>África en tiempos de la esclavitud</p>	<p>TIPOLOGÍA Libro AUTORÍA UNESCO TÍTULO Del olvido a la memoria : África en los tiempos de la esclavitud. No.3 EDICIÓN 1ª edición PAÍS San José, Costa Rica EDITORIAL Oficina Regional de la UNESCO para Centroamérica y Panamá FECHA 2008 TOMO VOLUMEN ISBN/ISSN DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 64 páginas N° COPIAS 2 CÓD. COPIAS CCA00272</p>	<p>CCA00271 GEN00245</p>

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA UNESCO
TÍTULO Del olvido a la memoria : las voces de los esclavizados, los sonidos de la libertad. No.4
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Edición Gráfica
EDITORIAL 2008
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 82 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00274

CCA00273
 GEN00247

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA UNESCO
TÍTULO Del olvido a la memoria : nuestra herencia afrocaribeña.
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Ciencias y Artes de Costa Rica
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 123 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00275
 GEN00249

TIPOLOGÍA Guia
AUTORÍA UNESCO
TÍTULO Del olvido a la memoria
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Edición Gráfica
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 86 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00277

CCA00276
 REF00015

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Horacio Cabezas
TÍTULO Ayer y hoy: Compendio de la historia de Centroamérica
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Piedra Santa
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 212 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00278
GEN00250

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis Luján Muñoz
TÍTULO Fotografías de Eduardo Santiago Muybridge en Guatemala (1875)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1994
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 94 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00279
GEN00251

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Acción ciudadana
TÍTULO Indicadores de acceso a la información pública en
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Serviprensa
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789993968252
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 67 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00280
GEN00252

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Patrick S. Werner
TÍTULO Etnohistoria de la Nicaragua temprana: Demografía y encomiendas de las comunidades indígena
EDICIÓN 1ª edición
PAÍS Managua, Nicaragua : Lea Grupo Editorial
EDITORIAL
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992477243
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 566 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00282

CCA00281
GEN00253

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Asamblea Nacional de Nicaragua
TÍTULO Comandante de la revolución Carlos Núñez Téllez ¡Presente!
EDICIÓN 1º edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Documentación Parlamentario de la Asamblea
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 15 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00283
GEN00255

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Knut Walter
TÍTULO El régimen de Anastasio Somoza (1936-1956)
EDICIÓN
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992483490
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 418 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00285

CCA00284
GEN00256

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jilma Romero Arrechavala
TÍTULO Ticuanatepe y su historia
EDICIÓN
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL UNAN
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992469071
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 219 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00286
 GEN00258

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jilma Romero Arrechavala
TÍTULO Managua y su historia: Un enfoque regional
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Editorial ACENTO
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992466278
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 350 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00287
 GEN00259

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Elizabeth Dore
TÍTULO Mitos de modernidad
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL IHNCA-UCA
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992407363
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 370 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00288
 GEN00260

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Clemente Guido Martínez
TÍTULO Fray Antonio de Valdivieso Pastor, Profeta y Mártir
EDICIÓN
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL PAVSA
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992442387
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 170 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00289
 GEN00261

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Bolaños Aguilar
TÍTULO Crónica de los misioneros Redentorista en Honduras
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL Imprenta Criterio
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 520 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00290
 GEN00262

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Elisabeth Fonseca
TÍTULO Centroamérica: su historia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL FLACSO
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 997730257X
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 384 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00292

CCA00291
 GEN00263

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Arnulfo Agüero Aguilar
TÍTULO Colina 110: Insurrección Los Laureles y masacre GN
EDICIÓN
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Editronic
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 104 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00293
GEN00265

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Clemente Guido Martínez
TÍTULO Valdivieso: El obispo que murió por los Chorotegas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Alcaldía de Managua
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 107 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00294
GEN00266

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Navarrete Cáceres
TÍTULO Quesailica, Honduras: Una fiesta al Cristo de Esquipulas en la imagen del Señor del buen fin
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia de Guatemala
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 176 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00295
GEN00267

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Edgar Barillas
TÍTULO El Cristo de Esquipulas a través del visor de la cámara
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL IIHAA
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 160 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00297

CCA00296
 GEN00268

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rodolfo Cardenal
TÍTULO Manual de historia de Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484052192
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 430 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00299

CCA00298
 GEN00270

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Margarita Vannini
TÍTULO Encuentros con la historia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Instituto de Historia Centroamérica y Nicaragua
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 371 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00300
 GEN00272

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA E. Stein
TÍTULO Democracia sin pobreza: Alternativa de desarrollo para
EDICIÓN
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Departamento Ecuménico de Investigaciones
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9977830568
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 592 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00301
GEN00273

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Edelberto Torres Espinoza
TÍTULO La dramática vida de Rubén Darío
EDICIÓN 8° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Editorial Amerrisque
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992471487
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 892 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00302
GEN00274

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Daniel Contreras
TÍTULO Historia de Centroamérica para la educación primaria
EDICIÓN 2ª reimpr.
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Piedra Santa
FECHA 1987
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 145 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00303
GEN00275

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO La tragedia de la embajada de España en Guatemala,
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia de Guatemala
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992296400
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 313 páginas
N° COPIAS 4
CÓD. COPIAS CCA00305, CCA00306, CCA00307

CCA00304
GEN00276

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Nueva antología de artículos de historia del arte, arqui-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789929802407
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 269 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00309

CCA00308
GEN00280

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Los Poqomanes de Petapa durante la colonia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia de Guatemala
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789929564008
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 162 páginas
N° COPIAS 5
CÓD. COPIAS CCA00311, CCA00312, CCA00313, CCA00314

CCA00310
GEN00382

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Víctor Hugo Acuña Ortega
TÍTULO Filibusterismo y destino manifiesto en las Américas
EDICIÓN 1ª edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Museo Histórico Cultural Juan Santamaria
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789977953670
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 298 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00315
GEN00287

TIPOLOGÍA Guía
AUTORÍA Instituto Nicaragüense de turismo
TÍTULO Guía museos
EDICIÓN 1º edición
PAÍS Nicaragua
EDITORIAL Museo Nacional de Nicaragua
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 90 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00316
REF00017

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos G. Ramos
TÍTULO La ciencias sociales y la educación superior pública en Centroamérica
EDICIÓN 1º edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992333303
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 140 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00318

CCA00317
GEN00288

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Víctor Gálvez Borrell
TÍTULO Guatemala: Políticas de descentralización y capacidades de gestión administrativa y financiera de las municipalidades
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 272 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00320

CCA00319
GEN0290

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roy Rivera
TÍTULO Red institucional de apoyo a los municipios en América Central
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992333103
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 287 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00322

CCA00321
GEN00292

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ricardo Córdoba Macías
TÍTULO Participación ciudadana y desarrollo local en Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FUNDAUNGO
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992329106
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 508 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00324

CCA00323
GEN00294

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Katharine Andrade-Eekhoff
TÍTULO La transnacionalización de la sociedad Centroamericana
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992333227
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 199 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00326

CCA00325
 GEN00296

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Edelberto Torres Rivas
TÍTULO La piel de Centroamérica: una visión epidérmica de se-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992333273
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 285 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS CCA00328

CCA00327
 GEN00298

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ricardo Córdova M.
TÍTULO Cultura política, gobierno local y descentralización
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 999233309X
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 217 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00330

CCA00329
 GEN00300

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Win Savenije
TÍTULO Persiguiendo seguridad
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador :
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992333341
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 223 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00331
 GEN00302

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Relaciones geográficas e historia del siglo XVIII del Reino de Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Universidad del Valle de Guatemala
FECHA 2008
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9993969990
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 508 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00333

CCA00332
 GEN00303

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alcaldía de Managua
TÍTULO Sandino: Epístolas de protesta por su asesinato 1934
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Dirección de Patrimonio Histórico Municipal
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 68 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00334
 GEN00305

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alcaldía de Managua
TÍTULO Augusto C. Sandino: Mártir por la causa de la solidaridad con los pobres
EDICIÓN
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Alcaldía de Managua
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 72 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00335
GEN00306

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA José Milla (Salome Jil)
TÍTULO El visitador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Piedra Santa
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 345 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00336
GEN00307

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA John L. Stephens
TÍTULO Incidente de viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1971
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 388 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00338

CCA00337
GEN00308

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA John L. Stephens
TÍTULO Incidente de viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1982
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8483601478
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 452 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00339
GEN00310

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jean-Christian Spahni
TÍTULO Los indios de América Central
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Piedra Santa
FECHA 1989
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8483770172
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 364 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00340
GEN00311

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA William V. Wells
TÍTULO Exploraciones y aventuras en Honduras
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Honduras
EDITORIAL Banco Central de Honduras
FECHA 1857
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 153 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00341
GEN00312

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Fomento de Comercio Exterior
TÍTULO Mercado común Centroamericano
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL Fomento de Comercio Exterior
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 248 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00342
 GEN00313

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA El Subcomité de publicaciones del Comité Organizador de la Conmemoración del Sesquicentenario de la Independencia de Centroamérica
TÍTULO Actas de la Junta Provisional Consulta de 1821 Centroamérica
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL
FECHA 1971
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 512 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00343
 GEN00314

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA El Subcomité de publicaciones del Comité Organizador de la Conmemoración del Sesquicentenario de la Independencia de Centroamérica
TÍTULO Actas de la asamblea nacional constituyente de las provincias unidas del Centro de América año de 1823
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL
FECHA 1823
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 548 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00345

CCA00344
 GEN00315

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Daniel Peters
TÍTULO Tikal: A novel about the Maya
EDICIÓN
PAÍS Estados Unidos, New York
EDITORIAL Random House
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 422 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00346
GEN00317

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alberto Ruz Lhuillier
TÍTULO La civilización de los antiguos Mayas
EDICIÓN 2° edición
PAÍS México
EDITORIAL Instituto Nacional de Antropología e Historia
FECHA 1963
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 138 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00347
GEN00318

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA J. Eric S. Thompson
TÍTULO Arqueología Maya
EDICIÓN 5° edición
PAÍS México
EDITORIAL Editorial Diana
FECHA 1975
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 271 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00348
GEN00319

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO El Quetzal
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1974
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 39 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00349
GEN00320

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Augusto Morales y Sánchez
TÍTULO Copantl: Jardín Maya "La concordia"
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Tipo-Litográficos "Ariston"
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 128 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00350
GEN00321

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Fundación Educativa Guatemala
TÍTULO El miniaturista, Francisco Cabrera (1781-1845) su arte y su época
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Fundación Educativa Guatemala
FECHA 1984
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 58 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00351
GEN00322

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Manuel García Vargas y Rivera
TÍTULO Relaciones de los pueblos del Obispo de Chiapas 1772-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL Patronato Fray Bartolomé de Las Casas
FECHA 1988
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 51 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00352
GEN00323

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dirección General de Cultura Bellas Artes
TÍTULO Danzas folklóricas de Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Dirección General de Cultura y bellas Artes
FECHA 1971
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 38 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00353
GEN00324

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jeffrey L. Gould
TÍTULO Aquí todos mandamos igual: Lucha campesina y conciencia política en Chinandega, 1950-1979
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL IHNCA-UCA
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 402 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00354
GEN00325

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Aaron Pollack
TÍTULO Levantamiento K'iche' en Totoncapán, 1820: los lugares de las políticas subalternas
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL AVANCSO
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 252 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00355
GEN00326

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Víctor Hugo Acuña Ortega
TÍTULO Historia e incertidumbre
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Editorial UCR
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; XIV, 102 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00356
GEN00327

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Ángel Asturias
TÍTULO El señor presidente
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1974
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 428 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00357
GEN00328

TIPOLOGÍA Memoria
AUTORÍA Comité Internacional de la Cruz Roja
TÍTULO Seminario regional sobre minas terrestres antipersonal el desminado y la rehabilitación: Managua-Nicaragua, Mayo 1996
EDICIÓN 1ª edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Comité Internacional de la Cruz Roja
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 287 páginas
Nº COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00358
HEM00013

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Emigrantes
TÍTULO Derechos humanos de los Migrantes en Centroamérica: prevención del tráfico de migrantes y la trata de personas
EDICIÓN 1º edición
PAÍS
EDITORIAL CIDEHUM
FECHA 2003
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 83 páginas
Nº COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00359
GEN00329

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos René García Escobar
TÍTULO Atlas danzario de Guatemala
EDICIÓN 2º edición
PAÍS
EDITORIAL Tipografía Nacional
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789993996569
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 437 páginas
Nº COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00360
GEN00330

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos René García Escobar
TÍTULO ¡casi feliz...!: confesiones de un antropólogo guatemalteco
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL PEN Editores
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 144 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00361
GEN00331

TIPOLOGÍA Atlas
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Atlas histórico de Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia de Guatemala
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 32 cm. ; 400 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00362
REF00018

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Comisión Interuniversitaria Guatemalteca de Conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América
TÍTULO Memorial de Sololá
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Comisión Interuniversitaria Guatemalteca
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 236 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00363
GEN00332

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Eulalio Samayoa
TÍTULO Notas, recuerdos y memorias
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia de Guatemala
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789929564015
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 355 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00364
GEN00333

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Víctor Wolfgang Von Hagen
TÍTULO Maya explorer: John Lloyd Stephens and the lost cities of Central America and Yucatán
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL University of Oklahoma Press
FECHA 1948
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 324 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00370
GEN00339

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dennis Tedlock
TÍTULO Breath on the mirror: Mythic voices and visions of the living Maya
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL Harper San Francisco
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 0062509004
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 256 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00371
GEN00340

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
TÍTULO Una mirada a la juventud: contextos, condiciones y
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992333358
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 288 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00372
GEN00341

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Antología de artículos de historia del arte arte, arquitectura y urbanismo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Universidad del Valle de Guatemala
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9993969834
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 211 páginas
N° COPIAS 4
CÓD. COPIAS CCA00366, CCA00367, CCA00368

CCA00365
GEN00334

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Herbert J. Spinden
TÍTULO Ancient civilization of Mexico and Central America
EDICIÓN
PAÍS Estados Unidos, New York
EDITORIAL American Museum of natural History
FECHA 1928
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 271 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00369
GEN00338

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco Javier Bautista Lara
TÍTULO A 150 años de la batalla de San Jacinto
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Lea Grupo Editorial
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992491310
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 218 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00373
GEN00342

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Ensayos de historia jurídica y del notario en Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia de Guatemala
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789929564046
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 330 páginas
N° COPIAS 4
CÓD. COPIAS CCA00375, CCA00376, CCA00377

CCA00374
GEN00343

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Alfonso Álvarez-Lobos Villatoro
TÍTULO La familia González Lobos Stenhouse: Historia de un linaje
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia de Guatemala
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789929564039
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 149 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00378
GEN00347

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos René García Escobar
TÍTULO Vertebralidades
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL PEN Editorial
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 170 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00379
 GEN00348

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Leiva Vivas
TÍTULO Tráfico de esclavos negros a Honduras
EDICIÓN 1° reimpr.
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Editorial Guaymuras
FECHA 1987
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 157 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00380
 GEN00349

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Meléndez Quince Duncan
TÍTULO El negro en Costa Rica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Editorial Costa Rica
FECHA 1989
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 99772133586
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 264 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00381
 GEN00350

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Víctor Bulmer-Thomas
TÍTULO La economía política de Centroamérica desde 1920
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Serviprensa
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789929587403
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 535 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00382
GEN00351

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Severo Martínez Peláez
TÍTULO Motines de indios
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Ediciones en Marcha
EDITORIAL
FECHA 1991
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 479 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00383
GEN00352

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Lowell Gudmundson
TÍTULO La negritud en Centroamérica entre raza y raíces
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EUNED
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789968318860
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 520 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00384
GEN00353

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco Morazán
TÍTULO Memorias: Manifiesto de David, testamento
EDICIÓN
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Secretaria de Cultura
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 109 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00385
GEN00354

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Roberto Cea
TÍTULO Teatro en y de una comarca Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Canoa Editores
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 274 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00386
GEN00355

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA UNESCO
TÍTULO Niñas y niños del maíz
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Colombia
EDITORIAL Cargraphics
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9291360112
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 127 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00387
GEN00356

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Ángel Méndez Alfaro
TÍTULO imágenes del poder. Juan Santamaría y el ascenso de la nación en Costa Rica
EDICIÓN
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EUNED
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789968315418
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 192 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00388
GEN00357

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Ángel Méndez Alfaro
TÍTULO Cañas: Hombre de Estado y empresario
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EUNED
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789968319133
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 296 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00389
GEN00358

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Hilda Chen Apuy
TÍTULO En el pabellón de la primavera: Cuentos, meditaciones y poemas en prosa
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EUNED
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789968319034
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 192 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00390
GEN00359

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Academia de geografía e historia de Costa Rica
TÍTULO La constitución de Cádiz y Florencio del Castillo: Legado de una época
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EUNED
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789968318334
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 408 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00392

CCA00391
 GEN00360

TIPOLOGÍA Memoria
AUTORÍA Academia de geografía e historia de Costa Rica
TÍTULO Memoria dedicada a la conmemoración de sus 70 años
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL Litografía e imprenta
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 39 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00393
 HEM00014

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Montúfar
TÍTULO El general Francisco Morazán
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL BiblioLife
FECHA 1986
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 229 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00394
 GEN00362

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco Morazán
TÍTULO Vida, obra y pensamiento
EDICIÓN
PAÍS Venezuela
EDITORIAL Ediciones de la Presidencia de la República
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789802765041
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 179 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00395
GEN00363

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Joaquín Chamorro C.
TÍTULO El periodista
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación UNO
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992453513
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 465 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00396
GEN00364

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mercedes Mauleón Isla, M.M.B.
TÍTULO La población de Nicaragua 1748-1867: de la época final de la colonia hasta las primeras décadas del período independiente
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación UNO
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 978992453490
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; XVIII, 267 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00397
GEN00365

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Lorenzo Montúfar
TÍTULO Reseña históricos de Centroamérica
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Tipografía "El progreso"
FECHA 1878
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 605 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00398
 GEN00366

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Lorenzo Montúfar
TÍTULO Reseña históricos de Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Tipografía "El progreso"
FECHA 1881
TOMO IV
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 743 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00399
 GEN00367

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Lorenzo Montúfar
TÍTULO Reseña históricos de Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Tipografía "El progreso"
FECHA 1887
TOMO VI
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 370 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00400
 GEN00368

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Laudelino Moreno
TÍTULO Historia de las relaciones interestatales de Centroamérica
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Madrid, España
EDITORIAL Ibero-Americana
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 507 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00401
GEN00369

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ramón A. Salazar
TÍTULO Historia de veintiún años: La independencia de Guatemala
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación Pública
FECHA 1956
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 141 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00402
GEN00370

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA J. Antonio Villacorta C.
TÍTULO Historia de la República de Guatemala (1821-1921)
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Imprenta en Guatemala
FECHA 1960
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 590 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00403
GEN00371

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Héctor Gaitán A.
TÍTULO Los presidentes de Guatemala: Historia y anécdotas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ediciones Artemis-edinter
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 84894522533
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 170 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00404
GEN00372

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Clemente Marroquín Rojas
TÍTULO Crónicas de la constituyente del 45
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Tipografía Guatemala
FECHA 1970
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 190 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00405
GEN00373

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Clemente Guido Martínez
TÍTULO ¿Con qué derecho? : historia del derecho de conquista en Nicaragua (1493-1525)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL Editronic
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 164 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS CCA00407, CCA00408

CCA00406
GEN00374

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Clemente Guido
TÍTULO El pájaro del dulce encanto
EDICIÓN 4° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Ediciones Nicarao
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 291 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00409
GEN00377

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Clemente Guido Martínez
TÍTULO Pedrarias Dávila: Primer gobernador de Nicaragua (1527-1531)
EDICIÓN Managua, Nicaragua
PAÍS Alcaldía de Managua
EDITORIAL
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 336 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00410
GEN00378

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Departamento de Propaganda y Educación Política del FSLN
TÍTULO Un pueblo alumbra su historia
EDICIÓN 3° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Editronic
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 31 cm. ; 97 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00411
GEN00379

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Virgilio Espinosa y Luis A. Lobato Blanco
TÍTULO La región segoviana y sus municipios
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Complejo Gráfico TMC
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992469149
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 300 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00412
 GEN00380

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Comisión Universitaria del Centenario de la República
TÍTULO Panamá: Cien años de república
EDICIÓN
PAÍS Panamá
EDITORIAL Mafer,
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9962608392
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 490 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00413
 GEN00381

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Lara Putnam
TÍTULO Género, poder y migración en el Caribe costarricense (1870-1960)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Instituto Nacional de las Mujeres
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789968252997
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 350 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00414
 GEN00382

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Biblioteca BANCASA
TÍTULO Obra poética de José Batres Montufar
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL BANCASA
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN IV
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00415
GEN00383

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Lorenzo Montufar
TÍTULO Reseña histórica de Centroamérica
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL Tipografía "El progreso"
FECHA 1887
TOMO
VOLUMEN VII
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 1062 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00416
GEN00384

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Cecilio Del Valle
TÍTULO Ensayos y documentos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Asociación Libro Libre
FECHA 1988
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 251 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00417
GEN00385

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Meléndez Chaverri
TÍTULO La ilustración en el antiguo reino de Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1970
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 218 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00418
 GEN00386

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Agustín Mencos Franco
TÍTULO Crónicas de la Antigua Guatemala
EDICIÓN 6° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación Pública
FECHA 1956
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 164 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00419
 GEN00387

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dirección General de Cartografía
TÍTULO Diccionario geográfico de Guatemala
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Tipografía Nacional de Guatemala
FECHA 1962
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 450 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00420
 GEN00388

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA P. Manuel Benavides Barquero
TÍTULO El presbítero Florencio Castillo: Diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Nicaragua
EDITORIAL M. J. Benavides B.
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 670 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00421
GEN00389

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Darío A. Euraque
TÍTULO La diáspora africana en los programas educativos de Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Editorial Guaymuras
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 151 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00422
GEN00390

TIPOLOGÍA Guía
AUTORÍA Jorge Mario García Laguardia
TÍTULO Guía de técnicas de investigación y cuaderno de trabajo
EDICIÓN 22° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Serviprensa
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 193 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS CCA00424, CCA00425

CCA00423
REF00019

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA CIRMA
TÍTULO Imagining Guatemala : photographs from the CIRMA collection = Imaginando Guatemala : fotografías de la colección de CIRMA 1850 - 2006
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL CIRMA
FECHA 2007
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992285831
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 133 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00426
GEN00391

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Edelberto Torres Rivas
TÍTULO Interpretación del desarrollo social Centroamericano : procesos y estructuras de una sociedad dependiente
EDICIÓN 4° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1975
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 319 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00427
GEN00392

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Abelardo Bonilla
TÍTULO En los caminos de la unidad Centroamericana
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1973
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 110 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00428
GEN00393

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Juan José Arévalo
TÍTULO Guatemala: La democracia y el imperio
EDICIÓN 7° edición
PAÍS Buenos Aires, Argentina
EDITORIAL Editorial Palestra
FECHA 1964
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 141 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00429
GEN00394

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Julio Yau
TÍTULO El canal de Panamá, calvario de un pueblo
EDICIÓN
PAÍS Madrid, España
EDITORIAL Editorial Mediterráneo
FECHA 1972
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 361 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00430
GEN00395

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA J.C. Pinto Soria
TÍTULO Centroamérica, de la colonia al Estado nacional (1800-1840)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Universitaria
FECHA 1986
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 306 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00431
GEN00396

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Oscar Aguilar Bulgarelli
TÍTULO Costa Rica y sus hechos políticos de 1948
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1974
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 568 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00432
GEN00397

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Vicente Moreno
TÍTULO Las naciones unidas en el ámbito Centroamericano. N°. 2
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1970
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 206 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00433
GEN00398

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Héctor Humberto Samayoa Guevara
TÍTULO Ensayos sobre la independencia de Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1972
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 131 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00434
GEN00399

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Antonio Giammattei Avilés
TÍTULO Conciencia centroamericana II
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL UCA Nicaragua
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 999240034X
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 190 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00435
GEN00400

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Breve historia contemporánea de Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS México
EDITORIAL Fondo de Cultura Económica
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 968165479X
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 523 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00436
GEN00401

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Paul Burgess
TÍTULO Justo Rufino Barrios
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1972
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 437 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00437
GEN00402

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Frederic Rosengarten
TÍTULO William Walker y el ocaso del filibusterismo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Editorial Guaymuras
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 317 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00438
GEN00403

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Medardo Mejía
TÍTULO Don Juan Lindo : el frente nacional y el anticolonialismo
EDICIÓN 1ª edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Universidad Nacional Autónoma de Honduras
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 249 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00439
GEN00404

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Reyes Mazzoni y Ricardo Quesada López-Calleja
TÍTULO Fronteras histórico-culturales de Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 105 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00440
GEN00405

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Cortés y Larraz
TÍTULO Descripción geográfico moral de la diócesis de Goatemala
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL
FECHA 1958
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 302 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00441
GEN00406

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Cortés y Larraz
TÍTULO Descripción geográfico moral de la diócesis de Goatemala
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL
FECHA 1958
TOMO I
VOLUMEN II
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 304 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00442
GEN00407

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Freddy Leistenschneider
TÍTULO Administración del General Francisco Morazán
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvado
EDITORIAL Ministerio del Interior
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 329 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00444

CCA00443
GEN00408

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Agustín Estrada Monroy
TÍTULO Hombres, fechas y documentos de la patria
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 188 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00445
GEN00410

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Longino Becerra
TÍTULO Evolución histórica de Honduras
EDICIÓN 8ª edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Editorial Baktun
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 227 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00446
GEN00411

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Enrique Guier
TÍTULO William Walker
EDICIÓN
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL
FECHA 1971
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 353 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00447
GEN00412

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alberto Herrarte
TÍTULO Documentos de la unión Centroamericana
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación Pública
FECHA 1957
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 378 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00448
GEN00413

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Sol Tax
TÍTULO El capitalismo del centavo : una economía indígena de Guatemala
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1964
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 303 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00449
GEN00414

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Sol Tax
TÍTULO El capitalismo del centavo : una economía indígena de Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1964
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 579 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00450
GEN00415

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Armando Reclus
TÍTULO Exploraciones a los istmos de Panamá y Darien
EDICIÓN 4° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1982
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 422 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00451
GEN00416

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mary Lester
TÍTULO Un viaje por Honduras
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1982
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 230 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00452
GEN00417

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA William V. Wells
TÍTULO Exploraciones y aventuras en Honduras
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1982
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 545 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00453
GEN00418

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis Pedro Tacarena
TÍTULO Ilusión minera y poder político: La alcaldía mayor }de Tegucigalpa siglo XVIII
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Editorial Guaymuras
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 357 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00454
GEN00419

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Guillermo Mendieta Chávez
TÍTULO Militares Centroamericanos: Factor de liberación o centuriones a sueldo
EDICIÓN
PAÍS Estados Unidos, California
EDITORIAL Jupiter Publication
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 466 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00455
GEN00420

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Donald A. Lemke
TÍTULO Una base teórica para un programa de orientación en Centroamérica
EDICIÓN
PAÍS Costa Rica
EDITORIAL
FECHA 1969
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 111 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00456
GEN00421

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Domingo Juarros
TÍTULO Compendio de la historia del reino de Guatemala (1500-1800)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Piedra Santa
FECHA 1981
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 408 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00457
GEN00422

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Félix Fernández-Shaw
TÍTULO La integración de Centroamérica
EDICIÓN
PAÍS Madrid, España
EDITORIAL Ediciones Cultura Hispanica
FECHA 1965
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 1086 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00458
GEN00423

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Adolfo Bonilla Bonilla
TÍTULO Ideas económicas en la Centroamérica ilustrada 1793-1838
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 370 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00459
GEN00424

TIPOLOGÍA Memoria
AUTORÍA Belisario Porras
TÍTULO Memorias de las campañas del istmo 1900.
EDICIÓN 2° edición
PAÍS
EDITORIAL Editorial de la Nación
FECHA 1973
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 380 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00460
HEM00015

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mario Rodríguez
TÍTULO El experimento de Cádiz en Centroamérica (1808-1826)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS México
EDITORIAL Fondo de Cultura Económica
FECHA 1984
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 358 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00461
GEN00425

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos González Orellana
TÍTULO Historia de la educación en Guatemala
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial "José de Pineda Ibarra"
FECHA 1970
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 564 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00462
GEN00426

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Reyes
TÍTULO Vida de Morazán e Historia de la América Central
EDICIÓN 6° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1957
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 418 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00463
GEN00427

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Meléndez Chaverri
TÍTULO El Presbítero y Doctor Don José Matías Delgado : en la forja de la nacionalidad Centroamericana
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1962
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 357 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00464
GEN00428

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alejandro Hurtado Chamorro
TÍTULO William Walker: Ideales y propósitos
EDICIÓN
PAÍS Granada, Nicaragua
EDITORIAL Editorial Unión
FECHA 1965
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 300 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00465
GEN00429

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rodrigo Facio Brenes
TÍTULO La federación de Centroamérica: Sus antecedentes, su vida y su disolución
EDICIÓN
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Escuela Superior de Administración Pública
FECHA 1965
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 65 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00466
GEN00430

TIPOLOGÍA Conferencias
AUTORÍA Alfredo Martínez Moreno
TÍTULO Conferencia de Washington de 1907 y la corte de justicia centroamericana
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Revista La Universidad
FECHA 1965
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 98 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00467
HEM00016

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carmelo Sáenz de Santa María
TÍTULO Libro viejo de la fundación de Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia Guatemala
FECHA 1991
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 228 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00468
GEN00431

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Centroamericano de Integración económica (BCIE)
TÍTULO Lecturas de historia de Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1989
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 591 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00469
GEN000432

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Murdo J. MacLeod
TÍTULO Historia socioeconómica de la América Central española (1520-1720)
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Piedra Santa
FECHA 1990
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 422 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00470
GEN000433

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Ángel García
TÍTULO Procesos por incidencia contra los procesos salvadoreños de la independencia de Centroamérica desde 1811 hasta 1818
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1940
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 533 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00471
GEN000434

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jesús Castillo
TÍTULO La música maya quiché: Región de Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Piedra Santa
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 124 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00472
GEN00435

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alejandro Marure
TÍTULO Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica (1811-1834)
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Lis
FECHA
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 174 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00473
GEN00436

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alejandro Marure
TÍTULO Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica (1811-1834)
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Lis
FECHA
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 308 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00474
GEN00437

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA William V. Davidson
TÍTULO Los Cristos negros de Centroamérica: El señor de Esquipulas y otros, con énfasis en Honduras y Nicaragua
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Managua, Nicaragua
EDITORIAL Fundación UNO
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 305 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00475
GEN00438

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Escritos del Doctor Pedro Molina: El editor constitucional y el genio de la libertad
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1954
TOMO III
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 898 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00476
GEN00439

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Historia general de Guatemala: Época precolombina
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Fundación para la Cultura y el Desarrollo
FECHA 1999
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 31 cm. ; 839 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00477
GEN00440

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Historia general de Guatemala: Siglo XVIII hasta la Independencia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Fundación para la Cultura y el Desarrollo
FECHA 1995
TOMO III
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 31 cm. ; 777 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00478
GEN00441

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Historia general de Guatemala: Desde la República federal hasta 1898
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Fundación para la Cultura y el Desarrollo
FECHA 1995
TOMO IV
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 31 cm. ; 921 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00479
GEN00442

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Historia general de Guatemala: Época contemporánea
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Fundación para la Cultura y el Desarrollo
FECHA 1996
TOMO V
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 31 cm. ; 624 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00480
GEN00443

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Historia general de Guatemala: Época contemporánea de 1945 a la actualidad
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Fundación para la Cultura y el Desarrollo
FECHA 1992
TOMO VI
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 31 cm. ; 762 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00481
GEN00444

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos René García Escobar
TÍTULO Parlamento y recitados en las danzas tradicionales de Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Tipografía Nacional
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789929560338
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 269 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00482
GEN00445

TIPOLOGÍA Artículo
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Artículos escogidos (colonia, independencia, siglo XIX)
EDICIÓN
PAÍS Universidad del Valle de Guatemala
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 172 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00483
GEN00446

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Universidad del Valle de Guatemala
TÍTULO Manifiesto y decreto N.15 del exmo. señor presidente del Estado de Guatemala, del 21 de marzo de 1847, erigiendo dicho estado en República independiente
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Universidad del Valle de Guatemala
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 17 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00484
GEN00447

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Eugenia Ibarra Rojas
TÍTULO Del arco y la flecha a las armas de fuego : los indios mosquitos y la historia centroamericana 1633-1786
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Costa Rica
EDITORIAL Editorial UCR
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789968462662
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; XXXV, 393 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00485
GEN00448

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pablo Kraudy
TÍTULO Jorge Eduardo Arellano : el polígrafo de Nicaragua
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Nicaragua, Managua
EDITORIAL JEA Ediciones
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996403293
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 170 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00486
GEN00449

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Guridi García
TÍTULO Proyectar la memoria: Compartir experiencias para la conservación del Patrimonio Cultural Iberoamericano
EDICIÓN
PAÍS España
EDITORIAL Editorial Rueda
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9788472072190
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 219 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00487
GEN00450

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Guridi García
TÍTULO Proyectar la memoria II: Compartir experiencias para la conservación del Patrimonio Cultural Iberoamericano
EDICIÓN
PAÍS España
EDITORIAL Editorial Rueda
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9788472072305
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 218 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00488
GEN00451

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Nociones básicas sobre el concepto de cultura
EDICIÓN 6° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Serviprensa
FECHA 1994
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 55 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00489
GEN00452

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Heinrich Berlin y Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Los túmulos funerarios en Guatemala
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia de Guatemala
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789929564053
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 135 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00491

CCA00490
 GEN00453

TIPOLOGÍA Artículo
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz y José Edgardo Cal Montoya
TÍTULO Reseñas bibliográficas
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia de Guatemala
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 32 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00492
 GEN00455

TIPOLOGÍA Artículo
AUTORÍA Jorge Luján Muñoz
TÍTULO Fuentes bibliográficas y documentales
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia de Guatemala
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 38 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00493
 GEN00456

TIPOLOGÍA Revista
AUTORÍA Universidad de San Carlos de Guatemala N°1
TÍTULO Ciencias sociales y humanidades
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Universidad de San Carlos de Guatemala
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 24093475
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 142 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00494
HEM00017

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA W. George Lovell y Christopher H. Lutz
TÍTULO Strange lands and different peoples
EDICIÓN 1° edición
PAÍS University of Oklahoma Press
EDITORIAL
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9780806143903
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 339 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00495
GEN00457

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Ángel Gallardo
TÍTULO Cuatro constituciones federales de Centroamérica y las constituciones políticas de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1945
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 377 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00496
GEN00458

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Marta Elena Casaús Arzú y Teresa García Giráldez
TÍTULO Las redes intelectuales centroamericanas: Un siglo de imaginarios nacionales (1820-1920)
EDICIÓN
PAÍS Guatemala : F y G Editores
EDITORIAL
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992261382
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 325 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00497
GEN00459

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Stephen Webre
TÍTULO La sociedad colonial en Guatemala: Estudios regionales y locales
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 0910443076
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 273 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00498
GEN00460

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Joaquín Bernardo Calvo
TÍTULO La campaña nacional contra los filibusteros en 1856 y 1857
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Tipografía Nacional
FECHA 1909
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 94 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00499
GEN00461

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA FUNDEMAS
TÍTULO Arte y naturaleza maya a través del tiempo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 62 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00500
GEN00462

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco Lizcano Fernández
TÍTULO Desarrollo socioeconómico de América Central en la segunda mitad del siglo XX
EDICIÓN 1° edición
PAÍS México
EDITORIAL Universidad Autónoma del Estado de México
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9688353426
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 364 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CCA00502

CCA00501
GEN00463

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Eugenia Ibarra Rojas
TÍTULO Doris Stone y el museo nacional de Costa Rica : historia social y cultura del siglo XX
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL JC Producciones
FECHA 2016
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789968490634
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 192 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00503
GEN00465

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rodrigo Facio
TÍTULO Trayectoria y crisis de la federación Centroamericana
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1949
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 138 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00504
GEN00466

TIPOLOGÍA Guía
AUTORÍA Instituto Panamericano de Geografía e Historia
TÍTULO Honduras: Guía de los documentos
EDICIÓN
PAÍS México
EDITORIAL Instituto Panamericano de Geografía e Historia
FECHA 1967
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 245 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00505
REF00022

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Adriana Álvarez Sánchez
TÍTULO Patronazgo y educación: Los proyectos de la Real Universidad de San Carlos de Guatemala (1619-1687)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS México
EDITORIAL Universidad Nacional Autónoma de México
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9786070260865
DESCRIPCIÓN 21cm. ; 324 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00506
GEN00467

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Lowell Gudmundson
TÍTULO Central América, 1821-1871: liberalism before liberal reform
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Estados Unidos
EDITORIAL University of Alabama
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 0817307656
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00507
 GEN00468

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Héctor Humberto Samayoa Guevara
TÍTULO El régimen de intendencias en el reino de Guatemala
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Piedra Santa
FECHA 1978
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 148 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00508
 GEN00469

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Academia de Geografía e Historia de Costa Rica
TÍTULO Conocimiento y sociedad: 75 años de la Academia de
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia de Costa Rica
FECHA 2016
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789930958704
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 172 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00511
 GEN00472

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Flavio Rojas Lima
TÍTULO La cofradía: Reducto Cultural Indígena
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Seminario de integración Social
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 275 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00512
GEN00473

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA William H. Durham
TÍTULO Escasez y sobrevivencia en Centroamérica
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1988
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484051080
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 256 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00513
GEN00474

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Julio Castellanos Cambranes
TÍTULO Aspectos del desarrollo económico y social de Guatemala, a la Luz de fuentes históricas alemanas (1868-1885)
EDICIÓN 2ª edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2007
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9993972339
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 174 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CCA00514
GEN00475

TIPOLOGÍA	Anales
AUTORÍA	Academia Geográfica e Historia de Guatemala
TÍTULO	Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala
EDICIÓN	2° edición
PAÍS	Guatemala
EDITORIAL	Academia de Geografía Historia de Guatemala
FECHA	2014
TOMO	LXXXIX
VOLUMEN	
ISBN/ISSN	
DESCRIPCIÓN	21 cm. ; 342 páginas
N° COPIAS	2
CÓD. COPIAS	CCA00516

CCA00516
HEM00018

COLECCIÓN	General	475
TIPO DE MATERIAL	Artículo	5
	Autobiografía	0
	Bitácora	9
	Fascículo	0
	Folleto	17
	Libro	424
	Literatura	15
	Tesis	4

COLECCIÓN	Referencia	22
TIPO DE MATERIAL	Albúm	0
	Almanaque	0
	Atlas	2
	Biografías	6
	Bibliografías	1
	Catálogos	1
	Curriculum	0
	Diccionario	4
	Directorios	0
	Enciclopedias	0
	Glosarios	0
	Guías	8
	Índices	0
	Manual	0

COLECCIÓN	Hemeroteca	17
TIPO DE MATERIAL	Actas	1
	Conferencias	1
	Seminarios	2
	Cursos	0
	Ferías	0
	Cumbres	0
	Anales	3
	Anuario	0
	Apéndice	0
	Boletín	1
	Censos	0
	Cuadernos	5
	Memorias	5
	Periódicos	0
	Revistas	1
	Tratados	0

Acervo bibliográfico 516

Academia Salvadoreña de La Historia

Por: Academia Salvadoreña de la Historia

Alameda Juan Pablo II y Novena Avenida Norte # 425,
San Salvador (Casa de las Academias)

+(503) 2281-3899 | +(503) 7654-3899

www.historia.org.sv

Primera edición. 2020

Contáctenos a:

Twitter: @ahistoriasv

Facebook: Academia Salvadoreña de la Historia

Correo: ahistoriaes@gmail.com

Teléfono: +(503) 2281- 3899 | +(503) 7654-3899

Correo electrónico: ahistoriaes@gmail.com